

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эркин Нуриддинов УЗБЕКИСТАН - КИТАЙ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ.....	4
2. Nazokat Abdullaeva THE ROLE OF THE KOREAN DIASPORA IN THE DEVELOPMENT OF THE KHOREZM REGION'S ECONOMY IN THE LATE 1940 s-1980 s.....	10
3. Азизбек Бадалов ФАРҶОНА ВИЛОЯТИДАГИ ДАСТЛАБКИ ҚИШЛОҚ ВРАЧЛИК УЧАСТКАЛАРИ ТАРИХИДАН (XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	15
4. Qunduz Bakdurdiyeva XORAZM VOHASIDAGI AN'ANAVIY ZARGARLIK BUYUMLARI (Boshga taqiladigan taqinchoqlar misolida).....	25
5. G'ulom Jumamurotov O'RTA OSIYO HUDUDIGA MONGOLOID IRQIGA MANSUB BO'LGAN XALQLARNING KIRIB KELISHI TARIXI.....	32
6. Икрамбек Джуманиязов ТАРИХНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРДА ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ.....	37
7. Gulnora Yuldasheva, Farida Suguraliyeva O'ZBEKISTON MA'NAVIY BOYLIĞI VA MADANIY HAYOTINING O'ZGARISHI.....	44
8. Абдуқодир Зоҳидов БЕРУНИЙНИ КАШФ ЭТГАН 3 БУЮК ЖАСОРАТ, ТАҲҚИҚОТЛАР ТАФСИЛОТЛАРИ, 2023-ЙИЛГИ ХАЛҚАРО АНЖУМАН МУАММОЛАРИ.....	49
9. Xushnodbek Mamadaliev FARG'ONA VODIYSIDA SHAHARLARNING "ESKI" VA "YANGI" QISMLARI (XIX ASRNING IKKINCHI YARMI – XX ASR BOSHLAGI).....	68
10. Анварбек Омонов ОҲАНГАРОН ВОДИЙСИДАГИ ИЛК ПАЛЕОЛИТ ДАВРИ ЁДГОРЛИКЛАРИНИНГ ТОШ ИНДУСТРИЯСИГА ДОИР.....	79
11. Шаҳодат Рузматова ҚЎҚОН ХОНЛИГИ АҲОЛИСИ ТАРИХИЙ МАНБА ВА АДАБИЁТЛАРДА.....	89
12. Axmedjon Yusupov ILK SAK-MASSAGET QABILALARIDA HARBİY İSH HAQIDA BA'Zİ MULOHAZALAR..	96

UDK: 93:378.147

Икрамбек Исмаилович Джуманиязов,
Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети
Ёшлар билан ишлаш бўйича декан ўринбосари

ТАРИХНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРДА ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

For citation: Ikrambek I. Djumaniyazov. DEVELOPING A SENSE OF PATRIOTISM IN STUDENTS IN THE PROCESS OF TEACHING HISTORY. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 7, pp.37-43

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12726450>

АННОТАЦИЯ

Мақолада тарих ўқитиш орқали талабаларда ватанпарварлик туйғусини шакллантириш босқичлари, ўқув материалларини танлаш ва тақдим этиш тамойиллари, берилган маълумотлар билан қандай ишлаш, маълумотларни қандай ва қаердан қидириш, қандай солиштириш, солиштирганда нимага асосланиш каби билим ва кўникмалар ўргатилиши ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: ватанпарварлик, тарих дарслари, мавзуга доир тушунчалар, изоҳлаш, ўқувчилар тафаккурини ўстириш, миллий тарих, ўқитиш методикаси, мустақил ишлаш, излаб топиш, қиёслаш, таққослаш, аждодлар тарихи, йўналишлар, босқичлар.

Икрамбек Исмаилович Джуманиязов,
Каракалпакский государственный университет имени Бердака
Заместитель декана по работе с молодежью

РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются этапы формирования чувства патриотизма у учащихся посредством преподавания истории, принципы отбора и представления учебного материала, обучение таким знаниям и умениям, как работать с предоставленной информацией, как и где искать информацию, как сравнивать, на чем основываться при сравнении.

Ключевые слова: патриотизм, уроки истории, концепции по теме, интерпретация, развитие мышления учащихся, национальная история, методика преподавания, самостоятельная работа, поиск, сравнение, сопоставление, История предков, направления, этапы.

Ikrambek I. Djumaniyazov,
Karakalpak State University named after Berdak
Deputy dean for work with youth

DEVELOPING A SENSE OF PATRIOTISM IN STUDENTS IN THE PROCESS OF TEACHING HISTORY

ABSTRACT

The article discusses the stages of forming a sense of patriotism among students through teaching history, the principles of selection and presentation of educational material, teaching such knowledge and skills as how to work with the information provided, how and where to look for information.

Index Terms: patriotism, history lessons, concepts on the topic, interpretation, development of students' thinking, national history, teaching methods, independent work, search, comparison, comparison, ancestral history, directions, stages

Долзарблиги:

Ватан қиёфасини чизишда Ватан учун муҳим ёки муҳим болган отмишдаги индивидуаль воқеаларни ва ўзларини Ватан тақдирига бағишлаган ёки ҳатто бунинг учун ўз ҳаётларини қурбон қилган шахсларни улуғлаш муҳим ўрин тутди. Ватан нафақат маълум топографик ва ҳатто қадрият хусусиятлари, балки уни персонификасия қиладиган одамлардир. Булар ҳам улугвор аждодлар, ҳам муҳим замондошлар, уларнинг тасвирлари мифологизация қилинган. Қаҳрамон одатда буюк шахс, маънавий ва ахлоқий қадриятлар номидан маданиятда ўзини англаш (ва ҳатто фидойилик) орқали тарихий жараённинг йўналиши ва йўналишига қатъий таъсир кўрсатган шахс сифатида тушунилади. Эркинлик ва ўзликни англаш, ички яхлитлик, уйғунлик ва бахтга интилаётган қаҳрамон инсон дунёнинг номукамаллигини енгишга мажбур бўлиб, шу билан муҳим қадриятларни, шу жумладан ватанпарварликни шакллантиришга ҳисса қўшади. Ўз она юртини ҳимоя қилиб жон берган қаҳрамонлар образлари Ватан образининг рамзий ифодаси бўлади. Қаҳрамонлар Ватанни ифодалайди, ижтимоий-маданий жамоанинг бирлигини таъминлайди. Уларнинг тасвирлари мифология қилинган. Замоनावий қаҳрамонлик мифологияси антик давр мифологияси билан бир хил қонунларга мувофиқ қурилган. Қаҳрамонлик афсоналари орасида биз ўлмасликка эришадиган қаҳрамонлар ҳақидаги афсоналарни ажратиб кўрсатишимиз мумкин.

Методлар:

Мақолада умумқабул қилинган холислик, илмийлик, тарихийлил усулларида кенг фойдаланган ҳолда, тарихни ўқитиш жараёнида талабаларда ватанпарварлик туйғусини ривожлантириш масалалари илмий таҳлил этилган.

Тадқиқот натижалари:

Олий таълимда тарих ўқув предметининг мазмуни ҳам такомиллаштирилмоқда. Дарсликлар ҳам ўқувчиларнинг фикрлаш доирасини кенгайтириш, мустақил ишлаш олиш кўникмаларини ривожлантиришга мослашиб бормоқда. Зеро, юртбошимиз Ш.Мирзиёев томонидан “ёшларимизнинг мустақил фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё миқёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар етамиз”[1], – дея таъкидланиши тарих ўқитиш фани олдида мамлакатимиз ёшларини ватанпарвар, миллий ғурури баланд, мустақил фикр соҳиблари этиб тарбиялашдек долзарб вазибаларни қўяди.

Бу борада, мамлакат раҳбарининг нутқлари талабаларда ватанпарварлик ҳиссини уйғотишга ёрдам беради:

“Навқирон авлодимизни бугунги ахборот маконида мавжуд таҳдидлардан ҳимоя қилиш, уларда ёт ва зарарли гояларга қарши барқарор иммунитетни шакллантириш мақсадида давлат ва жамоат ташкилотлари билан ҳамкорликда ёшлар, айниқса, уюлмаган

ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш борасидаги амалий ишларимиз самарадорлигини оширишимиз зарур”[2].

Ватанпарварликни фақат буюклардан эмас, оддий инсонлардан ҳам ўрганиш мумкин. Орамиздаги қаҳрамонлар оддий ўқитувчилар, учувчилар, физиклар, трактор ҳайдовчилари ва бошқалар бўлиши мумкин. Ватан образи одамлар онгида унинг тимсоли бўлган қаҳрамонлар образлари билан узвий боғлиқдир. Бундан ташқари, қаҳрамонлар нафақат ўтмишда, балки ҳозирги пайтда ҳам мавжуд бўлиши жуда муҳимдир. Ҳозирги замондан қаҳрамонлар шахсиятни шакллантириш учун ўзига хос материал бўлиб, жуда муҳим ижтимоийлашув функциясини бажарадилар. Бироқ, жамоат онгида табиий равишда шаклланган қаҳрамонлар тасвирлари билан бир қаторда, қаҳрамонлаштириш замонавий жамиятда консолидация принципи сифатида ҳаракат қилиш учун мўлжалланган қаҳрамонларни “сунъий”, мақсадли яратиш сифатида кенг тарқалган.

Таълимий, тарбиявий ва ривожлантирувчи вазифалар ва тарихни ўқитиш мақсадларида тарих ўқитишининг мақсадлари талабаларни ўзлаштириш; жаҳондаги тарихий жараёни ҳақидаги тизимлаштирилган билимлар ва унда Ўзбекистоннинг ўрни ҳақидаги ғояларни шакллантириш, шу орқали талабаларни миллий ва жаҳон маданияти ютуқлари, ижтимоий фаол ва ижодкор шахсни, Ватан фуқароси ва ватанпарварни тарбиялашга эришиш мумкин[3].

Талабаларда тарих фанини ўқитиш орқали ватанпарварлик туйғусини тарбиялашнинг энг самарали йўналишлари сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин:

Ватан озодлиги, миллий мустақиллик учун жон берган жадид боболарнинг қаҳрамонликларини талабалар онг-у шуурига сингдириш.

Талабада ватанпарварликни тарбиялаш жараёнида аввал мажбурий шахсий фазилатларни шакллантириб олиш лозим, улар биргаликда мамлакатга ватанпарварлик муносабатини шакллантиради, ватанпарварликни шакллантиришга ёрдам беради. Олий таълимда тарих ўқув предметининг мазмуни ҳам такомиллаштирилмоқда. Дарсликлар ҳам ўқувчиларнинг фикрлаш доирасини кенгайтириш, мустақил ишлаш олиш кўникмаларини ривожлантиришга мослашиб бормоқда.

Ватан тарихни ўқитишда янги ёндашувлар ва тушунчаларни излаш ўтмишнинг барча тадқиқот юкларини тўлиқ қайта кўриб чиқишни, алоҳида воқеалар ва фактларни сохталаштиришни ёки яширишни англамайди. Аксинча, дарс машғулотларида талабаларнинг ўзларига тарихга оид кўп вариантли ахборотларни аниқлаштириш топшириқларини бериш керак. Бу талабанинг мустақил ишлаш кўникмасини ривожлантиради.

Таълимий, тарбиявий ва ривожлантирувчи вазифалар ва тарихни ўқитиш мақсадларида тарих ўқитишининг мақсадлари талабаларни ўзлаштириш; жаҳондаги тарихий жараёни ҳақидаги тизимлаштирилган билимлар ва унда Ўзбекистоннинг ўрни ҳақидаги ғояларни шакллантириш, шу орқали талабаларни миллий ва жаҳон маданияти ютуқлари, ижтимоий фаол ва ижодкор шахсни, Ватан фуқароси ва ватанпарварни тарбиялашга эришиш мумкин.

Бунда ўз-ўзини назорат қилиш, тартиб-интизом; меҳнатсеварлик; ташаббускорлик; муроса; маънавият; маданият; бағрикенглик; мамлакатимиз тарихи, маданияти ва анъаналарига ҳурмат; танқидий фикрлаш; маънавий масъулият каби фазилатлар жуда муҳим. Шунингдек, ватанпарварлик қуйидаги сифатларда кўпроқ намоён бўлади:

Фазилатлар

Меҳнатсеварлик

Маданият ва анъаналарга ҳурмат

Мамлакат тарихини билиш

Ижобий фикрлаш.

Университет талабаларини ватанпарварлик тарбиясининг педагогик шароитларини аниқлаш бўйича ишнинг экспериментал қисмини амалга ошириш қуйидаги йўналишларда амалга оширилмоқда:

- талабаларнинг ватанпарварлигини шакллантириш учун педагогик мақсадлар иерархиясини ишлаб чиқиш;
- педагогик мақсадларга мувофиқ таълим жараёнининг тегишли мазмунини танлаш;
- талабалар ватанпарварлигининг таркибий қисмларини шакллантириш усулларини ишлаб чиқиш.

Бизнинг тажрибамиз давомида ўқув жараёнининг диагностикаси талабалар ўртасида ватанпарварлик муносабатини шакллантириш ва ривожлантиришга, талабаларнинг кадр-қимматига йўналтирилганлик даражасини, мезонлари ва назорат қилиш ва баҳолаш таркибий қисмларини аниқлашга ёрдам берадиган педагогик шароитлар тўпламини аниқлашга имкон берди.

Педагогик шарт-шароитлар деганда биз таълим ва тарбиянинг мазмуни, усуллари ва ташкилий шакллари ўз ичига олган, шунинг учун талабанинг ички дунёси билан муносабатга йўналтирилган педагогик жараённинг муҳим таркибий қисмини назарда тутамиз. Университет талабаларининг ватанпарварлигини тарбиялаш учун педагогик шароитларни ишлаб чиқишда педагогик жараён ўқитувчилар ва талабаларнинг ривожланиш ва тарбиявий вазифаларни ҳал қилишга қаратилган махсус ташкил этилган мақсадли ўзаро алоқаси эканлигини ҳисобга олиш керак, чунки унда учта муҳим белги ажралиб туради:

- таълим мақсадларидан келиб чиққан ҳолда кўп даражали ҳодиса сифатида қараладиган педагогик жараённинг мақсади;

- ўзаро таъсир моддий, технологик ва бошқарув асосига эга бўлган фаолият алмашинуви сифатида;

- унинг тўрт элементининг ўзаро боғлиқлиги натижасида инсоният томонидан тўпланган тажрибани ўзлаштиришда ифодаланган натижа:

билим, шу жумладан ҳаракатларни бажариш усуллари ҳақида; кўникма ва кўникмалар;

ижодий фаолият тажрибаси ва атрофдаги дунёга ҳиссий-қиймат ва ихтиёрий муносабат тажрибаси шулар жумласидандир.

Педагогик шарт-шароитлар тизимини аниқлашда келтирилган ватанпарварлик тарбияси ва унинг якуний натижаси – ватанпарварлик тушунчасига таянамиз. Шунингдек, таълимни инсонпарварлаштириш шароитида университетнинг ўқув жараёни тузилишини ҳисобга олиш лозим.

Демак, таълимни инсонпарварлаштириш шароитида университет талабаларининг ватанпарварлигини тарбиялашнинг педагогик шарт-шароитлари қуйидагиларни белгилайди:

- гуманитар цикл субъектларининг гуманистик жиҳатларини долзарблаштириш;
- ватанпарварлик қадриятлари асосида ривожлантирувчи ва тарбияловчи таълимни амалга ошириш;

- ватанпарвар шахсни ривожлантиришга яхлит ёндашувни қўллаш;

- миллий ўзликни шакллантиришга қаратилган тарбиявий муҳитни яратиш.

Танланган шартлар ўзаро боғлиқ ва ўзаро шартланган. Юқоридаги барча шартлардан фақат тўртинчисини назарда тутамиз, чунки миллий ўзига хослик миллий туйғулар билан чамбарчас боғлиқдир.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, инсоннинг миллий ўзига хослиги миллий маданият, тарих, фан, санъат, дин, халқ педагогикасини ўзлаштиришнинг когнитив, аксиологик, ҳиссий, тартибга солувчи ва ихтиёрий даражаларини бирлаштирган кўп босқичли тизим билан ифодаланади. Ватанга, ўз халқига муҳаббат, Ватан тақдири учун жавобгарлик, халқ педагогикаси учун муҳим бўлган туйғуларсиз миллий онгни тўлақонли шакллантириш мумкин эмас.

Тарих фан сифатида замонавий таълим тизимининг муҳим қисмларидан биридир, у тарихий хотира ва тарихий онгни шакллантиришга ёрдам беради. Тарихни ўрганиш объекти содир бўлган воқеалар, ҳодисалар ва жараёнларнинг хилма-хиллиги инсоният тараққиётининг ибтидоийликдан ҳозирги кунгача боришини ифода қилади. Талаба шахсини шакллантиришда тарихнинг роли жуда катта. У инсониятнинг тўпланган тажрибасини

ҳисобга олган ҳолда уни ўзгарувчан дунёда ҳаётга тайёрлайди, ўз Ватанининг фуқароси ва ватанпарварини тарбиялайди, бошқа халқлар маданияти ва тарихини ҳурмат қиладиган шахсга айлантиради. Ушбу жараёнда ҳал қилувчи омил бу шахсий фазилатларни шакллантиришдир.

Бугунги глобаллашув шароитида олий таълим тизимида талабаларнинг ватанпарварлик, дахлдорлик туйғулари ривожлантириш долзарб масала. Шунинг учун талабаларни тарих ўқитиш методикаси билан учрашиш уларни янги муаммога олиб келади – қачонки тарих ўқитишга восита сифатида қаралса, бу натижага олиб келиш мумкин. Аввало, тарих ўқитувчисининг касбий тайёргарлигида тарих ўқитишнинг ўрни масаласини ҳал қилиш лозим.

Шу муносабат билан таълим муассасаларида тарихни ўрганиш қуйидаги вазифаларни бажаришга қаратилган:

- талабалар томонидан жамият ривожланишининг ҳозирги босқичини таҳлил қилиш ва ўз ҳаётини ташхис қилиш учун зарур бўлган тарихий жараён ҳақидаги билимларни тушуниш;

- дунё халқлари маданиятларининг ўз кадр-қиммати ва бетакрорлигини англаш;

- инсонпарварлик ва ватанпарварлик ғоялари, фуқаролик тамойиллари асосида талабаларнинг қадрият йўналишлари ва шахсий эътиқодларини ривожлантириш, жамиятда қонун устуворлигини ангалашга, ҳар кимнинг ҳуқуқ ва бурчлари, мажбуриятлари борлигини тарихий мисоллар орқали асослаш ва бошқалар.

Талабаларда ватанпарварлик туйғуларини ривожлантириш учун тарих фанини адабиёт ва кино санъати билан интеграция қилган ҳолда ўқитиш лозим. Қолаверса, тарих ўқитишда иллюстрация материаллари, аудио ва видео материаллар, мавзуга алоқадор тарихий буюмлардан фойдаланган ҳолда дарс машғулоти ташкил этилса, талабаларда, бўлажак тарих ўқитувчиларида ватанпарварлик шаклланади. Уларда мавжуд бўлган мазкур туйғу келажакда уларнинг ўқувчиларига ўтади ва бутун бир ватанпарвар авлодни етиштиришга замин тайёрланади.

Талабаларда ватанпарварлик туйғусини шакллантиришнинг мураккаблиги мамлакатда бошқаларда бўлгани каби глобаллашув, оммавий маданият жараёнлари кучайиб, ғарб қадриятларини фаол имплантация қилиш натижасида талабаларда, умуман, ёшларда ватанни севиш, уни қадрлаш ҳисси кун сайин камайиб бормоқда. Шунинг учун, бизнинг фикримизча, Янги Ўзбекистонни барпо этишда аҳолининг, айниқса, талаба-ёшлар орасида ватанпарварлик ғоясини оммалаштириш лозим. Олий таълим муассасалари талабаларини ватанпарварлик руҳида тарбиялаш тизимини яратиш ва ривожлантириш жараёнида ҳал қилинадиган вазифалар қуйидагилардан иборат:

- талабаларда дунё ҳақида яхлит тасаввур ҳосил қилиш;

- фуқаронинг ўз-ўзини англашига эришиш;

- умуминсоний ахлоқий қадриятлар билан яқиндан таништириш;

- ижтимоий-маданий муҳитда етарли хулқ-атворни ривожлантириш;

- шахсий хусусият сифатида ижодкорликни ривожлантириш;

- талабага ўз "мен"ини англашда ёрдам бериш;

- шахс тарбиясини ҳаётий маъноларни рўёбга чиқаришга йўналтириш; педагогик ёрдам кўрсатиш ва қўллаб - қувватлаш;

замонавий ватанпарварлик тарбиясининг қарама-қаршиликларини ҳал қилишга ёрдам берадиган, талаба шахсининг ахлоқий ривожланишининг бундай даражасига эришишга имкон берадиган педагогик шарт-шароитлар ва воситаларни аниқлаш, бу шахсиятнинг кейинги ривожланиши учун етарли асос бўлади.

Кейинги йилларда тарих ўқитиш методикасида ҳам турли замонавий метод ва усуллар фаол қўлланилмоқда. Олимлар томонидан анъанавий методлар умумлаштирилиб тўртга ажратилиб методлар ва уларнинг усуллари аниқ кўрсатилган.

Талабаларни ватанпарварлик тарбияси 4 модулдан иборат тизим сифатида намоён бўлиши мумкин. Ҳар бир модулнинг таркибини алоҳида кўриб чиқамиз.

Ватанпарварлик тарбиясининг қуйидаги шакллари, воситалари янада самаралидир:

- фольклор муҳитини ташкил этиш;
- ўзбек миллий маданияти, кундалик ҳаётига кириш;
- архитектура, рассомлик, халқ хунармандчилиги, миллий либосларни ўрганиш;
- Ўзбекистон қаҳрамонларини ўрганиш;
- дарсада мактаб музей материалларидан фойдаланиш;
- факультатив машғулотлар, факультатив курслар ўтказиш.

Ватанпарварликни тарбиялаш бўйича тизимли ишлар рефлексив фаолиятга – интроспективага, ўз-ўзини баҳолашга, мустақиллик ва ижодкорликни ривожлантиришга қаратилган.

Ўзбек менталитетига, маънавиятига, келишувига, оилада, мактабда, олий таълимда маданиятда ўзаро таъсирнинг мавзудан мавзуга тизимига таяниш, шахсни ўзини ўзи англайдиган субъект сифатида тан олиш, ватанпарварлик тарбиясини кенгайтириш учун ташвиш билан бирлаштириш; ватанпарварлик онги, ахлоқий туйғулар, ҳаракатни танлаш эркинлиги, ахлоқий ривожланишни педагогик бошқариш: ҳар бир талабанинг “зудлик билан ривожланиш зонаси”ни аниқлаш ва улардан фойдаланиш, ривожланишни ўз-ўзини ривожлантиришга, ташкилотни ўз-ўзини ташкил этишга, ташқи тартибга солишни ўзини ўзи бошқаришга таржима қилиш.

Тарих ўқитиш асосида таълим жараёнининг педагогик омилларини тавсифлаш:

- умуминсоний ахлоқий қадриятларга асосланган тарбия;
- халқлар ўртасидаги тинчлик ва дўстлик ғояларидан фойдаланиш;
- инсонга қизиқишни ривожлантириш энг юқори қадрият сифатида;
- ўзбек халқининг ўзига хос анъаналаридан фойдаланиш;
- фольклор ва таълим муҳитини яратиш;
- таълим муҳити фаолиятининг педагогик маконини кенгайтириш;
- миллий маданий контекстни яратиш (шахсни ижодий ривожлантириш);
- талабаларда ўзбек маданияти қадриятлари мазмунини ривожлантириш;
- замонавий ижтимоий-маданий вазият эҳтиёжларига жавоб берадиган талабанинг идеал ватанпарвар моделини яратиш;
- замонавий ижтимоий-маданий вазиятда ватанпарварлик тарбиясида мақбул назарий ва услубий ёндашувларни аниқлаш;
- замонавий шароитда мактаб талабаларини ватанпарварлик тарбияси жараёнининг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш;
- замонавий ватанпарварлик тарбиясининг қарама-қаршиликларини ҳал қилиш учун қулай педагогик шароитларни аниқлаш;
- замонавий ОТМ талабаларини ватанпарварлик тарбияси воситалари ва усулларидан фойдаланиш, уларга шахсининг кейинги ривожланиши учун этарли асос бўладиган ахлоқий ривожланиш даражасига эришишга имкон беради.

Хулоса:

Хулоса шуки, олий таълим муассасасида талабаларнинг ватанпарварлик компетенциясини ривожлантириш илмий асосга эга тизимли тадқиқотлар орқали амалга оширилиши керак. Акс ҳолда, мазкур туйғу мукаммаликка эга бўлмайди, вақт ўтиши билан ўзгариб кетиши мумкин. Киши ватанпарвар бўлиши учун аввало, ўз оиласини, қариндошларини сева олиши, уларнинг урф-одат ва удумларини қадрлаши, оила тарихини ҳурмат қилиш орқали ватанпарвар бўла олади. Ватанпарварлик – бу ўзини эмас, бошқаларнинг бахт-саодати, фаровонлигини ўйлаб яшаш, дегани. Агар ўз халқининг тарихи, маданияти тилини севадиган талабани тарбияласак, унда биз ўз олдимизга қўйган вазифани бажарган бўламиз.

Иктибослар/ Сноски/ References:

1. Мирзиёев Ш. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо

этамиз. –Т.: Ўзбекистон, 2016. –14-б.

2. Глазырина Т. Н. Методика преподавания истории –Новопоцк, 2011. –С. 65.
3. Сагдиев А., Фузаилова Г., Ҳасанова М. Тарих ўқитиш методикаси. – Тошкент: ТДПУ, 2008. – Б. 48-61.
4. Ҳамдамов Р., Бегимкулов У., Тайлоқов Н. Таълимда ахборот технологиялари. Олий таълим муассасалари учун / ЎЗМЕ давлат илмий нашриёти. - Т.: 2010, - 120 б.
5. Тошпўлатов Т., Гаффоров Я. Тарих ўқитиш методикаси. (бакалаврият йўналишидаги ўқувчилар учун ўқув қўлланма). – Тошкент: ЎЗМУ - Университет, 2002. – 190 б.
6. Адизов Б.Р. Таълимни ижодий ташкил этишнинг назарий асослари. Пед. фанл. докт. илм. дараж. олиш учун ёзилган дисс. –Т.: 2003. -280 б.
7. Жўраев Н., Замонов А. Ўзбекистон тарихи (Мустақиллик даври) Ўрта таълим муассасаларининг 11-дарс ўқувчилари учун дарслик 1-нашри Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги тасдиқлаган. Гафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи Тошкент – 2018. 50-б.
8. Ибрагимов Р. Билиш фаолиятини шакллантиришнинг дидактик асослари: Пед. фанл. докт. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. –Тошкент: Қори Ниёзий номи ЎзПФИТИ, 2002. – 265 б.
9. Розыков О. Основы оптимального применения системы учебных задач в обучении. – М.: Ўқитувчи, 1981. -103 с.
10. <https://president.uz/oz>
11. <https://kh-davron.uz/author/admin>

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000